

NAQSHBANDIYA TA'LIMIDAGI "DIL BA YORU, DAST BA KOR" TAMOYILINING ZAMONAVIY TARBIYA NAZARIYASIDAGI TALQINI

Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li

tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17512498>

ANNOTATSIYA: Ushbu tadqiqotda Jaloliddin Bahouddin Naqshbandiya ta'limotida markaziy o'rin tutuvchi "dil ba yoru, dast ba kor" tamoyilining mazmun-mohiyati pedagogik nuqtayi nazardan sharhlanadi va uning zamonaviy tarbiya nazariyasida, xususan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, ma'naviy-axloqiy tarbiya hamda faoliyatga asoslangan o'qitish konsepsiyalari bilan uyg'unlashish imkoniyatlari yoritiladi. Naqshbandiya maktabida ko'ngilning Yaratganga bog'langan holda jismoniy mehnat, kasb va ijtimoiy faoliyat bilan band bo'lishi tarbiyaning ikki tomonlama: ichki poklanish va tashqi foydalilikdan iborat murakkab jarayon ekanini ko'rsatadi. Bugungi kunda tarbiya jarayonida ma'naviyatni amaliyotdan uzib qo'ymaslik, o'quvchini real ijtimoiy mehnat, xizmat, hamkorlik, loyihaviy faoliyatga jalb etish orqali uning qalbiy ehtiyojlarini uyg'otish dolzarb bo'lib, naqshbandiy tamoyili aynan shu uyg'unlikni ta'minlovchi nazariy asos sifatida talqin etilishi mumkin. Tadqiqotda tasavvuf manbalari tahlili, qiyosiy-pedagogik yondashuv va interpretativ sharhlash usullaridan foydalanildi.

Kalit so'zlar: Naqshbandiya; "dil ba yoru, dast ba kor"; tasavvuf tarbiyasi; ma'naviy amaliyot; shaxsga yo'naltirilgan ta'lim; faoliyatga asoslangan ta'lim; ma'naviy kompetensiya.

Zamonaviy ta'lim nazariyasi rivojlanishining so'nggi bosqichlarida tarbiya jarayonini insonparvarlashtirish, o'quvchini faqat bilim obyekti emas, balki ma'naviy-hissiy tajribaga ega sub'ekt sifatida ko'rish, tarbiyani hayot bilan bog'lash g'oyalari kuchaymoqda. Shu bilan birga, amaliyotda ma'naviyat va faoliyatning bir-biridan ajralib qolishi, darslarning me'yoriy, lekin ruhsiz bo'lishi, o'quvchilarning ichki motivatsiyasining pastligi ko'zga tashlanadi. Bu vaziyatda o'rta asrlar Movarounnahr tasavvuf maktablari, ayniqsa Naqshbandiya tariqatining tarbiyaviy qarashlari muhim metodologik manba sifatida qayta o'qilishga muhtojdir. Bahouddin Naqshband ilgari surgan "dil ba yoru, dast ba kor" tamoyili tasavvufda dunyodan uzilmaslik, aksincha qalban Yaratganga bog'langan holda jamiyat uchun foydali bo'lish g'oyasini ifodalaydi. Pedagogik tilda aytganda, bu tarbiyaning ichki (aqliy, ruhiy, qadriyatli) va tashqi (faoliyatli, ijtimoiy, xizmatkorona) komponentlarini uzviy bog'lashni anglatadi.

Tadqiqotning maqsadi – Jaloliddin Naqshbandiya ta'limotidagi "dil ba yoru, dast ba kor" tamoyilini pedagogik kategoriya sifatida oydinlashtirish, uning asosiy mazmuniy qatlamlarini ajratish va ushbu tamoyilni zamonaviy tarbiya nazariyasidagi amaliy yo'nalishlar – faoliyatga asoslangan o'qitish, ma'naviy-axloqiy tarbiya, ijtimoiy xizmatga yo'naltirilgan ta'lim hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv bilan bog'lab talqin etishdan iborat.

Tadqiqot manbalarini Naqshbandiya tariqatiga oid tarixiy-tasavvufiy risolalar, xususan Bahouddin Naqshbandga nisbat berilgan hikmatlar, Xoja Ahror, Xoja Bahouddin ta'limini sharhlagan keyingi asarlar hamda o'zbek va rus tillarida tasavvuf pedagogik merosiga bag'ishlangan ilmiy ishlanmalar tashkil etdi. Mazkur manbalar mazmun tahlili usulida o'rganildi, undagi tarbiyaviy g'oyalar zamonaviy pedagogik kategoriyalar bilan qiyosiy tahlil qilindi. Qiyosiy-pedagogik yondashuv orqali tasavvufdagi qalbni uyg'otish, zikr, xizmat, halollik, kasb bilan bandlik kabi elementlar hozirgi ta'limdagi refleksiv o'qitish, loyiha faoliyati, xizmat

o'rganish (service learning), tarbiyaning ijtimoiylashuv funktsiyasi bilan bog'lanib interpretatsiya qilindi.

“Dil ba yoru, dast ba kor” tamoyili ikki qutbni birlashtiradi: qalb va amal, niyat va faoliyat, ichki yo'nalish va tashqi harakat. Naqshbandiyaning bu talabi tariqat a'zolariga faqat zikr bilan mashg'ul bo'lib jamiyatdan chekinmaslikni, aksincha bozor, dalalar, hunarmandchilik va boshqalarning xizmatida bo'lgan holda ham qalbni Yaratgandan uzmaslikni uqtiradi. Bu yondashuv tarbiyada ham muvaffaqiyatli qo'llanishi mumkin, chunki ko'plab tarbiyaviy muammolar aynan so'z va ish, e'tiqod va xulq, darsdagi ma'naviy mavzu va darsdan tashqaridagi real hayot o'rtasidagi nomuvofiqlikdan kelib chiqadi. Naqshbandiy tamoyili esa tarbiyani hayotdan ajratmaslikni, “dil” – ya'ni qadriyatlar, ma'naviy yo'nalish darsda, “dast” – ya'ni faoliyat, amaliyot, jamoaga foyda esa darsdan tashqarida emas, balki tarbiyaviy tizimning o'zida bo'lishini talab qiladi.

Zamonaviy tarbiya nazariyasida bu g'oya faoliyatga asoslangan ta'lim konsepsiyasi bilan uyg'un keladi. Chunki faoliyatga asoslangan yondashuvda o'quvchi bilimni faqat eshitmaydi, balki uni amaliy topshiriq, ijtimoiy loyiha, axloqiy tanlov vaziyatlari orqali “ishga soladi”. Naqshbandiy talqinda esa aynan shu ishga solish qalbni sayqallaydi: xizmat qilish orqali kibr ketadi, halol mehnat orqali qalb poklanadi, odamlar bilan muomala orqali sabr va halimlik hosil bo'ladi. Demak, “dast ba kor” – bu tarbiyaning ijtimoiy-ahamiyatli faoliyat komponenti, “dil ba yoru” esa shu faoliyatning ma'naviy-intensional yo'nalishidir. Birinchisi bo'lmasa, ma'naviyat hayotdan uziladi, ikkinchisi bo'lmasa, faoliyat faqat utilitar tus oladi.

Shuningdek, “dil ba yoru, dast ba kor” g'oyasida shaxsning ichki nazorati, ya'ni qalbiy mas'uliyatini kuchaytirish mexanizmi ham mujassam. Naqshbandiyalar zohiran odatdagi mehnat bilan mashg'ul bo'lsa-da, botinan doimiy zikrda bo'lishga intilganlar, bu esa insonni har qanday faoliyatni e'tibor bilan, halol, boshqalarga zarar yetkazmagan holda bajarishga undaydi. Bu tamoyilni bugungi tarbiyaga tatbiq etganda, o'quvchilarda “ichki kurator” – o'zini o'zi nazorat qilish, o'z faoliyatini axloqiy mezon bilan o'lchash, psixologik jihatdan barqaror bo'lish ko'nikmalarini shakllantirish mumkin. Zamonaviy ta'limda bu refleksiya, o'zini baholash, portfoliolar, o'zini tarbiyalash rejaları orqali amalga oshiriladi va ularni naqshbandiy ruh bilan to'ldirish tarbiyaning ma'naviy ta'sirini oshiradi.

Naqshbandiy tamoyilining yana bir qimmatli jihati – dunyoviy va diniy, ruhiy va ijtimoiy hayotni qarama-qarshi qo'ymasligi, balki uyg'unlashtirishidir. Zamonaviy ta'lim ham ko'p konfessiyali va sekulyar sharoitda o'quvchilarni diniy e'tiqodidan qat'i nazar, umuminsonga xos ma'naviy qadriyatlarga – halollik, mas'uliyat, hamdardlik, mehnatsevarlikka o'rgatishi kerak. Bu yerda “dil ba yoru”ni tor diniy mazmunda emas, balki qalbning yuksak ma'noga bog'lanishi sifatida talqin qilish pedagogik jihatdan maqbul bo'ladi, “dast ba kor” esa shu ma'noni real ijtimoiy foydaga aylantirish mexanizmiga aylanadi.

Jaloliddin Naqshbandiya ta'limidagi “dil ba yoru, dast ba kor” tamoyili zamonaviy tarbiya oldida turgan ikki asosiy vazifani – ma'naviy mazmunni kuchaytirish va tarbiyani hayotga yaqinlashtirishni bir nuqtada birlashtiradi. Bu tamoyil asosida qurilgan tarbiya modelida o'quvchi bir tomondan ichki qadriyatlar, mas'uliyat, ma'naviy sezgirlikni egallaydi, ikkinchi tomondan esa mehnat, xizmat, hamkorlik, ijtimoiy loyihalar orqali bu qadriyatlarni amaliyotga tatbiq etadi. Shunday qilib, tarbiya jarayoni rasmiy nutqlardan iborat bo'lib qolmaydi, balki o'quvchining shaxsiy tajribasiga, uning “dasti” bilan qilgan ishlariga singadi. Naqshbandiy tamoyilini shu tarzda talqin qilish O'zbekiston ta'lim tizimida ham ma'naviyat darslari, ham

sinfdan va darsdan tashqari ishlarda amaliy-ijtimoiy faoliyat ulushini ko'paytirishga nazariy asos bo'la oladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бахоуддин Нақшбанд. Ҳикматлар. – Т.: Мовароуннаҳр, 2005. – 184 б.
2. Азизиддин Насафий. Инсон камолоти ҳақида. – Т.: Фан, 2001. – 212 б.
3. Абдухакимов М. Тасаввуф ва тарбия масалалари. – Т.: “Ўқитувчи”, 2014. – 156 б.
4. Нуриддин Х. Naqshbandiya ta'limotida ijtimoiy faoliyatning o'rnini // Ma'naviyat va ma'rifat. – 2018. – №4. – В. 67–74.
5. Halstead J.M. An Islamic Concept of Education // Scottish Educational Review. – 2004. – Vol. 36, №2. – P. 134–147.
6. Dewey J. Demokratiya va ta'lim. – Т.: “Yangi asr avlodi”, 2010. – 368 б.
7. Қаюмов Д. Тарбия назарияси. – Т.: TDPU nashriyoti, 2022. – 240 б.
8. Nasr S.H. The Garden of Truth. – New York: HarperOne, 2007. – 256 p.